

DOI: 10.5281/zenodo.15919359

Саша, привет!

При изготовлении оглавления столкнулся с жутким багом ИНДД – любые операции с текстовым фреймом свежегенерированного Содержания вызывают крах приложения.



Удалить фрейм или текст полностью невозможно, крах приложения.

Неприятно, короче.

Ну можно сохраниться в ИДМЛ и вроде все работает, но это не наш метод :).

Покурил интернет – кроме этого очевидного решения не нашел ничего толкового. Тест в проблемном фрейме удалил весь (сохраняясь после каждого успешного подхода), кроме одного пробела!

Когда удаляешь его или фрейм – опять крах!

Предположил возможную невидимую гиперссылку, вспомнил нынешних программистов Адобе...

Открыл этот текст с одним пробелом в СТОРЕ-эдиторе.

И Профит! – пробел украшен стрелочками с двух сторон и мелкими значками цепи (только в лупу видны).



Лечение, как оказалось простое – выделяешь текст (весь, или с битой ссылкой, которую не видно) внутри фрейма, тыкаешься в него правой кнопкой мыши, что провоцирует определенные алгоритмы Индд, действие которых приводит к вываливанию сообщения типа: «Испорченные гиперссылки будут удалены...».

И все, они удалены.

Демоны самоликвидировались!

Может тебе пригодится.

Отчего такой баг возник (и видимо еще возникнет) при верстке содержания, не знаю, но подозреваю, что индийский код не допилили.